

Жиноят ишига оид материаллар ва маълумотларни олишнинг усули

Ўзбекистон Республикаси
Судьялар олий кенгаши судьяси: **Х.Камолов**

Жиноят ишига оид материаллар ва маълумотларни олишнинг иккинчи усули бу процессга жалб қилинган шахслар томонидан сўраб олиши саналади.

Фуқароларга нисбатан терговга қадар текширув, суриштирув ёки тергов олиб борилаётган шахслар нимада гумон қилинатгани ёки айбланаётганини, унга нисбатан олиб борилаётган тезкор-тергов ҳаракатлари асослигини билишга ҳақли ёхуд жиноятдан жабр кўрган шахслар тезкор-тергов қандай босқичда эканлиги, жиноят ишини қўзғатишни рад этилганлиги ва бунинг сабаблари ҳақида тасаввурга эга бўлишга ҳақлидирлар.

Албатта, жиноят ишига жалб қилинган шахслар ҳох у ҳимоя томон ёки ҳох айблов томон бўладими жиноят содир этишга алоқадорлиги тўғрисида асосли тахмин пайдо бўлганидан кейин яқинлари ва жамиятнинг бошқа аъзолари учун изсиз йўқолиши мумкин эмас.

Мазкур асос, аввало, ҳалқаро ҳуқуқнинг бир қатор нормалари ва мамлакатимиз миллий қонунчилигидан келиб чиқади. Бинобарин, “Жиноят ва ҳокимиятни суиистеъмол қилишдан жабрланганлар учун одил судловнинг асосий принциплари тўғрисида”ги Декларациясининг 1-моддасига мувофиқ, ҳокимиятни жиноий суиистеъмол қилишни тақиқловчи қонунларни бузувчи қилмишлар натижасида зарар кўрган шахслар жабрланувчилар жумласига киради”.²¹ Ушбу Декларациянинг 4-моддасига биноан, жиноятдан жабр кўрган шахслар одил судлов механизмларидан фойдаланиш ҳуқуқига эгаллиги мустаҳкамлаб қўйилган. Шунингдек, ушбу Декларациянинг 6-моддасида, суд ва маъмурий ташкилотлар, жабрланувчиларга жиноят иши қандай босқичда эканлиги билишлари, унинг мақоми, тезкор-тергов олиб

²¹ Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью. Принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года.

бориш муддатлари ва жараён тўғрисидаги маълумотларни сўраш, тақдим этиш каби масалаларда ёрдам бериш керак.

Бош Ассамблеянинг 1966 йил 16 декабрдаги 2200 А (XXI) резолюцияси билан қабул қилинган “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро пактнинг 19-моддасида, ҳар ким ҳар қандай ахборот ва ғояларни излаш, олиш ва тарқатиш эркинлигини эга.²²

Чиндан ҳам, одил судлов манфаатларини таъминлаш ва рўёбга чиқариш мақсадида тезкор-терговга оид маълумотларни олиш йўлида чекламаслик лозим.

Мамлакатимиз Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 33-моддасига мувофиқ, ҳар ким исталган ахборотни излаш ва олиш ҳуқуқига эга деб мустаҳкамлаб қўйилган. Шунингдек, ушбу Конституциянинг 29-моддасида, жиноят ишида гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи сифатида қатнашаётган шахслар айбловнинг моҳияти ва асослари тўғрисида ахборотга эга бўлиши мустаҳкамлаб қўйилган.²³

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексининг 46-моддаси ва 55-моддаларига мувофиқ, жабрланувчи, айбланувчи суриштирув ёки дастлабки тергов тамом бўлганидан кейин жиноят ишига алоқадор материаллар билан танишиб чиқиш, ундан зарур маълумотларни ёзиб олиш ва ҳужжатлардан кўчирма нусхалар олиш ёхуд қайд этишга ҳақлидирлар. Шунга ўхшаш ҳуқуқ ҳимоячидан ҳам мавжуд бўлиб, ушбу қонуннинг 53-моддасида мустаҳкамланган. Юқорида келтирилган ҳуқуқлардан ташқари ҳимоячида қуйидаги қўшимча ваколатга эга, жумладан агар ҳимояни амалга ошириш учун зарур бўлса, давлат сири, тижорат сири ёки бошқа сирни ўз ичига олган ахборот билан қонунчиликда назарда тутилган тартибда танишиш мумкин.²⁴

Айбланувчига, жабрланувчига ва ҳимоячига иш бўйича далилларни (айбловчи ёки оқловчи) тўплаш ва тақдим этиш ҳуқуқини берувчи нормалар кенглигига қарамай, амалий фаолиятда ушбу нормаларни амалга ошириш бир қанча қийинчилик

²² Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.

²³ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.

²⁴ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.

туғдиради, чунки қонун чиқарувчи ушбу шахслар томонидан далилларни (давлат сири, хизмат сири) олишнинг кўрсатилган усуллари қўллаш тартибини белгиламаган.

Шу муносабат билан, фуқароларда ўз конституциявий (бузулган) ҳуқуқларини (тиклаш) чеклаш учун етарли асослар мавжудлигини қандай аниқлаш, келгусида олинган маълумотлардан одил судловдан фойдаланиш ҳуқуқини қандай таъминлаш керак, деган саволлар туғилади. Кўпгина ҳолларда, жиноят содир этишда гумон қилинаётганлар нима сабабдан узларига нисбатан ноошкора терговга қадар текширув, тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилганлигини билмайдилар, бунинг оқибатда тезкор бўлинманинг ҳаракатлари устидан прокурорга ёки судга шикоят қилиш имкониятидан маҳрум бўладилар. Ваҳоланки, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 28-моддасида, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар мансабдор шахсларнинг қарорлари, хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан юқори турувчига, прокурорга ёки судга шикоят қилишлари мумкинлиги белгилаб қўйилган.²⁵ Аммо, ушбу ҳуқуқни рўёбга чиқариш учун фуқаролар юқорида таъкидланганидек, унга нисбатан тезкор тадбирлар амалга оширилганлигини билишлари керак. Ҳаммага маълумки, тезкор-қидирув тадбирлар ноошкора ўтказилади. Тадбирда ўтказилган усуллар, режалар, дислокация ва кўмаклашатган шахслар ҳақидаги маълумотлар сир тутилади. Яъни, тезкор-қидирув фаолиятига оид маълумотлар хизмат сири ёки давлат сири тааллуқлидир. Ўзбекистон Республикасида тезкор-қидирув фаолиятида юзага келадиган қонунбузарликлар (ҳодимлар томонидан) бўйича статистик маълумотлар мавжуд эмас. Бундай маълумотлар одатда, (айрим) илмий ишларда ва оммавий ахборот воситаларининг берган баёнатида маълум бўлади.

Масалан, Ш.Ш Узаковнинг тадқиқот ишида, терговга қадар текширув, тезкор-қидирув босқичида прокурор аралашуви натижасида юзлаб жиноятдан жабр кўрган шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари тикланди. Хусусан, мамлакатимизда жиноят ҳақидаги ариза, хабар ва маълумотлар сони 2021 йил 56087 та, 2022 йил 54065 та, 2023 йил 56606 тани ташкил этди. Шундан, жиноят иши кўзғатишни рад

²⁵ Ўзбекистон Республикаси 2012 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-344-сон “Тезкор-қидирув фаолиятида”ги Қонуни.

қилинганлар 2021 йил 39601 та, 2022 йил 38655 та, 2023 йил 41829 тани ташкил қилди. Прокуратура органлари аралашуви билан қўзғатилган жиноятлар сони, 2021 йил 7037 та, 2022 йил 8374 та, 2023 йил 8253 тани ташкил қилди. Юқорида келтирилган, келтирилган статистик маълумотлар динамикаси ғайриқонуний хатти-ҳаракатларни ўсишини кўрсатмоқда. Айтиш лозимки, айнан жиноят ишини қўзғатиш босқичида таъқиб органлари томонидан энг кўп қоида бузарликларга йўл қўйилади.²⁶

Кўриниб турибдики, Ш.Ш.Узаков илмий ишида, терговга қадар текширув, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар томонидан қонунбузарлик фактлари фақат статистик натижалари ҳақидаги маълумотлар билан чекланиб қолмоқда. Кўпгина ҳолларда, суд ёки прокуратура органлари томонидан терговга қадар текширув, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлардан бирон-бир ҳуқуқбузарлик ҳақида сўров юборилганда, одатда терговга қадар текширув, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар унинг натижалари ҳақида маълумот юборишади.

Бу масалада, мамлакатимиз Раҳбари Ш.Мирзиёев ҳам ўз ғояларини илгари сурганлар. Бинобарин, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йилдаги 14 майдаги ПҚ-3723-сон Қарорида, терговга қадар текширув, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда қонунбузарлик ҳолатлари, жиноят процессуал талабларини бузган ҳолда олинган маълумотлардан суриштирув, тергов жараёнида далил сифатида фойдаланиши, жиноят ишини тўхтатиш ва жиноят ишини қўзғатишни рад этиш тартиби ва асосларини такомиллаштириш зарурлиги масаласини кўтарган.²⁷

Чиндан ҳам, ушбу босқичда давлат органлари мансабдор шахслари томонидан агар инсон ва фуқароларни ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига зарар етказилишига олиб келса, бизнингча, ушбу ҳолатда давлат органлари хизмат сири деб баҳона

²⁶ Узаков Ш.Ш. Тезкор-қидирув фаолиятга оид қонунларнинг ижроси устидан прокурор назоратини такомиллаштириш. Автореф.дисс...юридик. фан. фалсафа. докт (PhD). Т., Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси, 2025. - Б. 93-94.

²⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йилдаги 14 майдаги ПҚ-3723-сон Қарори.

қилишларига ноўриндир. Чунки, ушбу ҳуқуқ ва қонуний манфаатлар Конституцияда олий қадрият сифатида тан олинган ва кафолатланган (Конституциянинг 13-моддаси). Бундан ташқари, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 4-моддасига биноан, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг биринчи асосий вазифаси инсон ҳуқуқ, эркинликлари ва қонуний манфаатлари хавфсизлигини таъминлаш саналади. Шунингдек, ушбу Қонуннинг 7-моддасида, тезкор-қидирув фаолиятни амалга оширувчи давлат органлари ва ходимлари тезкор тадбирларни ўтказиш жараёнида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига риоя этиши шартлиги белгилаб қўйилган.²⁸ Мазкур Қонунчиликнинг бир қатор моддаларида, тезкор ходимлар фуқароларга нисабатан таҳдид қилиш, босим ўтказиш, ҳурмат қилиш, шафқатсиз муносабатда бўлиш, қадр-қимматини камситмаслик, қийноққа солмасликни белгилаб қўйган. Бизнинг бундай қойдани, қонун чиқарувчи ўрнатиши бежиз эмас.

Тезкор-қидирув тадбирлари ҳақидаги маълумот, ҳужжатлар ва нарса терговчига юбориш учун қонуний асосга эга бўлгани каби, яъни терговчининг сўрови ушбу ҳолатда қарори каби бажарилиши мажбурийлигидан келиб чиқадиган бўлсак, ҳимоячига, айбланувчига ва жиноятдан жабр кўрган шахсларга тақдим этиш ҳам мақсадга мувофиқ саналади. Негаки, юқорида айтганимиздек, инсон ҳуқуқ, эркинлари ва қонуний манфаатлари бузилиши фактлари ноошкора бўлмаслигидан келиб чиқадиган бўлсак, бундан маълумотлардан жиноятдан жабр кўрган шахслар хабардор бўлишлари шарт деб ҳисоблаймиз.

Агар айбланувчи ва жабрланувчининг қонунчиликка мувофиқ далилларни тақдим этиш ҳуқуқидан келиб чиқадиган бўлсак (ЖПКнинг 46, 55-моддалар), ўз бузилган ҳуқуқ ва эркинликлари тўғрисидаги маълумотларни терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлардан олиш ҳуқуқини чекламаслик лозим.

Н.В. Жогин ва Ф.Н. Фаткулинларнинг фикрича, тезкор-қидирув органлар мансабдор шахслари устидан инсон ҳуқуқ ва эркинликларини бузилганлик

²⁸ Ўзбекистон Республикаси 2012 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-344-сон “Тезкор-қидирув фаолиятида”ги Қонуни.

тўғрисидаги жиноят ишларини тергов қилишда, албатта жиноят ишида айнан ушбу ҳолатларга оид фактлар (ҳужжат, нарса, маълумотлар) мавжуд бўлиши керак.²⁹

Демак, фуқаролар тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ва унинг мансабдор шахсларидан иш бўйича зарур фактик маълумотларни аниқлай оладиган ашёлар ва ҳужжатларни олишлари, ўз маблағлари ҳисобидан кўчирмалар олиш ёки текширишлар ўтказишни талаб қилишга ҳақли эканлигини белгилаб берди. Айниқса, бундай маълумотлар жиноят ишига гумон қилинувчи ва айбланувчи сифатида жалб қилинган шахсларга муҳим саналади. Кўпинча, бундай қонунбузарликлар жиноят иши қўзғатилгандан кейингина бунақа фактлар аниқланади, яъни ижтимоий тармоқларда бузилишлар очиқ ойдин кўринган тақдирда маълумот беришади.

Масалан, гап мансабдорлик жиноятлари ҳақида бормоқда. Бундай жиноятларда пора олган шахсни аниқлашни ҳам назарда тутати. Яъни, пора олган шахс кўрсатилмаса, пора олганлик ҳақида хабар беришда ижобий яқун топмайди. Афсуски, мансабдор шахс ҳақидаги маълумотларни олаолмаслик оқибатида, жабрланувчи, айбланувчи ва гумон қилинувчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилишига олиб келиши одатий ҳолга айланади.

Коррупцияга қарши курашиш агентлининг ахборотига кўра, Ўзбекистонда 2019 йилда 177 та, 2020 йилда 161 та, 2021 йилда 91 та пора олиш жинояти содир этилган бўлиб, бу турдаги жиноятлар сўнгги уч йилда деярли 50 фоизга камайган. 2022 йилнинг ўтган 5 оyi давомида 17 та пора олиш жинояти содир этилган бўлиб, бу 2021 йилнинг 5 ойига нисбатан (2021 йилнинг 5 ойида 57 та пора олиш жинояти содир этилган) 40 тага кам. 2020 йилда 118 та оғир, 13 та ўта оғир даражадаги пора олиш жиноятлари, 2021 йилда эса 62 та оғир, 6 та ўта оғир даражадаги пора олиш жиноятлари содир этилган.³⁰

²⁹ Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткулин, Предварительное следствие в советском уголовном процесс, М., 1965, стр. 141-143.

³⁰ <https://anticorruption.uz/uz#>

Кўпинча, оммавий ахборот воситаларида пора олган мансабдор шахсларни исми, шарифи кўрсатилмайди. Хусусан, Хоразм вилояти Ҳазорасп туманидаги Тиббий бирлашма бўлими бошлиғи Қ.Х ўз ходимидан пора олиш ва ИИБ ходимига пора бериш жиноятларини содир қилгани учун қўлга олинган. Бу ҳақда Хоразм вилояти ИИБ матбуот хизмати хабар бермоқда.³¹

Шундай қилиб, юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, қуйидаги илмий-назарий хулосага келинди:

гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи ва уларнинг қонуний вакиллари терговга қадар текширув, тезкор-қидирув фаолияти, суриштирув ва дастлабки тергов босқичида бузулган ҳуқуқ ва эркинликларини тиклаш мақсадидада тегишли органлардан ҳужжатлари ва материалларини ҳамда бошқа маълумотларни сўраш ёки танишиш ҳуқуқни белгиловчи қондани ўрнатиш (гап хизмат сири) мақсадга мувофиқдир;

жиноят ишини юритувида давлат сири ва бошқа сирни ўз ичига олган маълумотларни олиш масаласи мамлакатимизда олиб борилаётган ошқоралик (шаффофлик) сиёсати билан боғлиқ бўлиб, жиноят ишлари юритуви соҳасида мансабдор шахслар устидан жамоатчилик назоратининг вужудга келиши нуқтаи назаридан ижобий қаралади. Айниқса, тезкор-тергов жараёнида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини бузилишини ҳимоя қилиш ва етказилган зарар ўрнини қоплаш мақсадида зарур. Мазкур қоидаларни ўрнатилишининг зарурлиги халқаро ҳуқуқ нормалари мустаҳкамлаб қўйилган принципларда белгилаб қўйилганлиги билан изоҳланади;

дастлабки тергов сирини ва бошқа сирни ўз ичига олган маълумотларни олишни қуйидаги ҳолларда чекламаслик лозим: 1) жиноят иши қўзғатилганлик факти; 2) инсон ҳуқуқ ва эркинликларини бузилиш фактлари; 3) жиноий таъқиб қилувчи давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахслари томонидан қонунийликдан оғишиш ҳолатлари тўғрисида; 4) шахсни ушлаб турилганлиги, эҳтиёт чораси

³¹ https://kun.uz/kr/58070646?q=%2Fuz%2F58070646&utm_source=uznet.press&utm_campaign=topic

кўлланилганлиги, айблов кўйилганлиги тўғрисидаги маълумотлар; 5) жиноят ишини кўзгатишни рад этиш ёки тўхтатилганлиги тўғрисидаги маълумотлар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью. Принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.
5. Ўзбекистон Республикаси 2012 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-344-сон “Тезкор-қидирув фаолиятида”ги Қонуни.
6. Узиков Ш.Ш. Тезкор-қидирув фаолиятга оид қонунларнинг ижроси устидан прокурор назоратини такомиллаштириш. Автореф.дисс...юридик. фан. фалсафа. докт (PhD). Т., Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси, 2025. - Б. 93-94.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йилдаги 14 майдаги ПҚ-3723-сон Қарори.
8. Ўзбекистон Республикаси 2012 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-344-сон “Тезкор-қидирув фаолиятида”ги Қонуни.
9. Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткулин, Предварительное следствие в советском уголовном процесс, М., 1965, стр. 141-143.
10. <https://anticorruption.uz/uz#>
11. https://kun.uz/kr/58070646?q=%2Fuz%2F58070646&utm_source=uznet.press&utm_campaign=topic